

L'implication de la diplomatie Burkinabè dans la résolution de la crise politico-sécuritaire malienne de 2012.

Seydou MANDE

Doctorant en histoire économique et relations internationales Laboratoire Systèmes politiques, économiques, religions et cultures (SYPERC)
Université Joseph KI-ZERBO mandeseydou26@gmail.com,
(+226) 71764630/75855530, WhatsApp : 78098125

Wend-Vénègda Arsène DIPAMA

Histoire des Relations internationales
Université Nazi BONI de Bobo-Dioulasso (Burkina Faso),
E-mail : dipama45@yahoo.fr

Résumé

Depuis son indépendance en 1960, le Burkina Faso a fait de la diplomatie un pilier central de sa politique étrangère, orientée vers la défense de ses intérêts nationaux et la promotion de la paix. Cette orientation s'est traduite par un engagement actif dans la résolution des crises régionales, notamment celle qui a éclaté au Mali en 2012 entre l'État central et les groupes armés du Nord. Le présent travail analyse l'implication du Burkina Faso dans la gestion de cette crise, dans le cadre de sa coopération bilatérale avec le Mali. S'appuyant sur une méthodologie combinant revue de littérature, entretiens avec des personnes ressources et exploitation de sources numériques, l'étude met en lumière le rôle de médiateur joué sous la IV^e République du Burkina Faso à travers une diplomatie qualifiée de « rectificatrice ». Cette posture lui a valu la confiance de la CEDEAO, qui lui a confié le dossier malien. Le Burkina Faso a ainsi entrepris de nombreux efforts de dialogue avec les différentes parties prenantes, en organisant des rencontres diplomatiques dans le but de favoriser un retour à la paix et à la stabilité politique dans le pays et par conséquent dans la sous-région.

Mots-clés : Burkina Faso, coopération bilatérale, crise, diplomatie, Mali, médiation.

Abstract

Since its independence in 1960, Burkina Faso has made diplomacy a central pillar of its foreign policy, focused on defending its national interests and promoting peace. This focus has resulted in an active engagement in resolving regional crises, mainly the one that erupted in Mali in 2012 between the central state and the armed groups in the North. The present work analyzes Burkina Faso's involvement in managing this crisis, within the framework of its bilateral cooperation with Mali. Based on a methodology combining a literature review,

interviews with key stakeholders and the use of digital sources, the study highlights the mediating role played by Burkina Faso under the fourth Republic, through a diplomacy described as rectifying. This stance made it earn the trust of ECOWAS, which entrusted it with the Malian crisis file. Burkina Faso has thus undertaken many efforts for dialogue with the various stakeholders, by organizing diplomatic meetings with the aim of promoting a return to peace and stability in the country, and therefore in the Sub-region.

Key-words : Burkina Faso, bilateral cooperation, crisis, diplomacy, Mali, mediation.

Introduction

A l'aube de son indépendance, le Burkina Faso (ancien Haute-Volta) a compris que pour exister dans les relations internationales, il faut mettre en place une diplomatie forte, capable de permettre au pays de se prononcer sur les questions internationales et de contribuer à construire un monde paisible. C'est ainsi que le premier président du pays en la personne de Maurice Yaméogo (1960-1966) mit en place l'ossature de la diplomatie Burkinabè pour répondre à cet impératif. Dès lors, les premiers pas de la diplomatie Burkinabè ont commencé dès le début de l'indépendance (K.D. Coentien, 1989). Les différents gouvernements qui se sont succédé à la tête du pays n'ont pas dérobé à cette tradition diplomatique, à savoir, œuvrer pour un monde de paix. Cette diplomatie, une fois mise en place, était guidée par un certain nombre de principes devant conduire les actions du pays avec le reste du monde. Parmi les principes, figure en bonne place la résolution pacifique des différends à travers le dialogue. C'est ainsi que le Burkina Faso sous la direction de son président d'alors, Blaise Compaoré, utilisa cette diplomatie pour résoudre certaines crises politiques dans la sous-région, notamment au Mali et en Afrique en général. Dès lors, quelle a été l'apport de la diplomatie Burkinabè dans la résolution de cette crise ? L'objectif de cette réflexion est d'analyser le rôle joué par le Burkina Faso sur le plan diplomatique dans la gestion de la crise. Pour comprendre le rôle de la diplomatie Burkinabè dans la crise politico-sécuritaire malienne de 2012, il est impérieux de se pencher d'une part sur les principes qui guident les actions diplomatiques du pays avec le reste du monde, d'autre part en venir à l'intervention du Burkina Faso à travers la diplomatie pour la résolution de cette crise malienne de 2012.

1. Les principes diplomatiques du Burkina Faso avec ses partenaires.

Devenu acteur légal des relations internationales en 1960, le Burkina Faso a axé son action internationale sur un certain nombre de principes diplomatiques. Il s'agit entre autres de l'égalité entre les Etats, la résolution pacifique des différends, la non immixtion dans les affaires intérieures des autres Etats, la coopération internationale, etc.

1.1. L'égalité entre les Etats et l'indépendance nationale

Après une longue période de colonisation, le Burkina Faso désormais maître de son destin adopta une politique étrangère conformément aux besoins du moment. Ainsi, dans ses rapports avec le monde extérieur d'une manière générale, la souveraineté et l'indépendance nationale doivent être au centre des principes de coopération entre nations (V.S. Ngonu, 2022). La raison de l'adoption d'une telle politique est d'ordre historique. En effet, c'est au prix d'une lutte acharnée que le Burkina Faso a pu conquérir son indépendance raison pour laquelle le respect de ce principe occupe une place centrale dans les rapports entre le Burkina Faso et les autres nations.

De ce fait, le Burkina Faso en tant que pays indépendant est un pays souverain, admis dans le concert des Nations par son entrée à l'Organisation des Nations-Unies le 20 septembre 1960. A ce titre, il est en droit d'exiger la reconnaissance de son égalité avec tous les autres Etats du monde. Dès l'indépendance, Maurice Yaméogo premier président (1960-1966) de la Haute Volta, actuel Burkina Faso l'a affirmé et cette exigence revient comme un leitmotiv dans les différentes déclarations des dirigeants burkinabè. Ainsi, Dès le 5 janvier 1966, le président Lamizana (1966-1980) déclarant devant les ambassadeurs accrédités au Burkina Faso, les principes sur lesquels s'appuie la coopération du Burkina Faso avec les autres Etats, mit en exergue « *l'indépendance et ses deux corollaires* », le respect mutuel et l'égalité absolue des Etats et la non-ingérence dans les affaires intérieures des Etats¹. Même si on sait que sur la scène internationale, certains Etats sont plus égaux que d'autres et tout le monde accepte ce fait comme un fait presque inévitable. Cette réalité influence naturellement l'orientation de la diplomatie burkinabè envers les Etats. Le Burkina Faso est aussi en droit d'exiger sa liberté à faire prévaloir son indépendance vis-à-vis des autres Etats. Mais concernant la paix entre les peuples, le Burkina Faso se dit être prêt à abandonner une partie de sa souveraineté au profit de

¹ Cette phrase a été prononcée par le président Aboubacar Sangoulé LAMIZANA lors de son message à l'endroit des ambassadeurs accrédités au Burkina Faso en son temps Haute Volta le 5 janvier 1966.

la réalisation de la paix et de l'unité entre les peuples. C'est ainsi que dans le cadre de la CEDEAO et de toute autre organisation à vocation supranationale ou intégrationniste, le Burkina Faso pourrait être amené à déléguer une partie de sa souveraineté. L'objectif d'une telle position est justement de permettre à chaque Etat de faire valoir son droit sur la scène internationale.

1.2. Le règlement pacifique des différends

Il faut noter que dans l'histoire de l'humanité, la guerre était un autre moyen de règlement des différends survenus entre les Etats. Mais les ravages des deux guerres mondiales surtout les conséquences désastreuses sur le plan humain ont poussé la communauté internationale à proscrire la guerre comme recours à la résolution des différends. Aujourd'hui, l'illégalité de cette pratique est tellement ancrée dans les esprits que tout conflit pour avoir un visage acceptable, est présenté comme une réponse à une agression, prévue par l'article 51 de la Charte des Nations-Unies (K.D. Corentin, 1988)

Comme tout peuple, les habitants du Burkina Faso aspirent à la paix et à la tranquillité. Ils privilégient donc le règlement pacifique des différends par le système de « *l'arbre à palabre* »² ou d'autres systèmes comme « *la parenté à plaisanterie* ». Pour le diplomate (K.D. Corentin, 1988, p.113), « les quelques confrontations au sujet de ses frontières et qui lui ont été imposées par ses voisins, ont pu être résolues la plupart du temps par le dialogue ». Ainsi, au moment de la courte guerre qui opposa le Burkina Faso au Mali en fin 1974, le Président A.S. Lamizana (1999) s'adressait aux corps diplomatiques en ces termes :

la Haute Volta qui considère la fidélité aux principes qui doivent normalement régir la vie de la communauté internationale comme une force de progrès, au service des hommes et des nations et non une faiblesse saura, au milieu de toutes les adversités imposées par la nature ou momentanément par les erreurs humaines, garder sa sérénité et apporter sa contribution à l'édification d'un monde toujours plus pacifique et plus fraternel... Dans ce douloureux et regrettable conflit entre pays frères, la Haute Volta garde espoir que la médiation des pays amis désignés à Lomé aboutira à un règlement du problème. (pp.297-298).

² L'expression « arbre à palabre » est un mécanisme endogène de résolution des problèmes de la société propre aux sociétés traditionnelles.

Cette déclaration du président nous laisse dire que la diplomatie Burkinabè depuis sa mise en place prône toujours le règlement pacifique des différends par le dialogue, lequel dialogue est une valeur cardinale dans les relations internationales.

1.3. La non-ingérence dans les affaires intérieures des autres Etats et la non – agression.

Il faut noter que la non-intervention peut être définie comme le principe pour un Etat de ne pas se mêler de la vie nationale d'un autre Etat sans son consentement. C'est un engagement qui s'accompagne d'une légitime attente de réciprocité. De ce fait, les autorités du Burkina Faso entendent décider à Ouagadougou, sans intervention étrangère aucune, la conduite des affaires intérieures et extérieures du pays. En revanche, il s'engage à ne pas se mêler également des affaires intérieures des autres Etats sans leur accord préalable (P.Z. Miki, 2020). Il faut aussi ajouter que le Burkina Faso tient à sa liberté quant aux prises de position face aux multiples problèmes du monde.

Alors, la non-ingérence dans les affaires intérieures d'un Etats par les autres Etats est l'un des principes qui a toujours guidé la coopération du Burkina Faso avec tous les Etats. Ainsi, le 22 février 1966, le président Lamizana déclarait : « Au lendemain de son indépendance, la Haute Volta a adopté comme principe de base de sa politique, le respect mutuel et l'égalité absolue des Etats et la non-ingérence dans les affaires intérieures des autres Etats » (K.D. Corentin, 1988, p.114). Ce principe qui est corollaire de la souveraineté participe aussi à celui de l'indépendance de chaque pays. Ce principe lui permet également de prendre ses décisions d'une façon autonome et de choisir librement le régime économique et politique qui conviennent le mieux à ses aspirations.

On ajoute également que pour le Burkina Faso, la non-ingérence signifie non seulement l'absence de désir d'interférer de façon impérialiste dans les problèmes intérieurs d'un Etat, mais aussi la volonté ferme, pour lui-même de mener des actions propres à déstabiliser un autre pays. Recevant en Mai 1971 les lettres de créances de l'ambassadeur de Guinée, le président Lamizana a été plus explicite en disant :

le respect de la souveraineté de chaque Etat, la non-ingérence dans les affaires intérieures des Etats sont des principes chers au gouvernement Burkinabè. Celui-ci ne permettra jamais que de son pays, on puisse mener contre un autre Etat une quelconque action de subversion ou d'agression.

A cet effet, le Burkina Faso proscrit toute attitude visant à déstabiliser un quelconque Etat.

A cet égard, un exemple de non intervention fut l'attitude du Burkina Faso vis-à-vis de la requête de SAWABA, parti d'opposition au régime de Diori Hamani du Niger, de le laisser user de son territoire ou du moins de fermer les yeux sur ses activités dans le cadre de sa lutte de déstabilisation des autorités du Niger. En effet, Monsieur Djibo Bakary, chef du SAWABA, avait, en effet, pu s'installer au Ghana et bénéficiait d'une oreille attentive du Dr. Kwamé N'krumah. Pour atteindre sa cible, il devrait nécessairement passer par le Burkina Faso. Bien entendu, le président Maurice Yaméogo donna des ordres fermes à son chef d'Etat-major, le colonel Sangoulé Lamizana de surveiller les frontières afin que telle chose ne se produisit pas (A.S. Lamizana, 1999)

Si la non-intervention, de façon générale peut être considérée comme la négation de toute immixtion étrangère, la non-agression, elle est considérée comme la négation de toute invasion annexionniste et de toute attaque déstabilisatrice. C'est dire qu'entre la non-intervention et la non-agression, il n'y a qu'une différence de degré et non de nature. La non-agression s'analyse comme la version militaire de la non-intervention et prohibe tout acte de violence contre le territoire ou le régime politique d'un autre Etat. Suivant ce principe, le Burkina Faso n'agressera personne, en revanche, il sera « *intraitable* » avec ceux qui attenteront à sa sécurité. Sur la question, le DOP³ de la révolution est plus clair : « nous sommes totalement opposés à toutes forme de déstabilisation de notre régime...C'est-à-dire qu'à l'inverse, nous n'entendons pas nous lancer dans quelque aventure que ce soit : attaquer ou déstabiliser un pays voisin ou frère » (I. M. François, 1987, p.21). Même au temps de la révolution, le Burkina Faso se dit être prêt à vivre en paix avec tous les Etats, car la révolution ne veut pas dire avoir une relation conflictuelle avec tous ceux qui ne partagent pas la même idéologie.

³ DOP signifie Discours d'Orientation Politique. C'est un discours prononcé par le capitaine Thomas SANKARA le 02 octobre 1983 et qui donnait les grandes orientations de la révolution.

1.4. Le bon voisinage et la promotion de l'unité africaine

La conduite de sa diplomatie avec l'extérieur, le Burkina Faso devrait tenir compte de ses voisins immédiats. A cet effet, voyons ce qu'un président burkinabè disait :

Notre position privilégiée d'Etat central de l'ouest africain nous dicte une politique active de fraternité avec tous nos voisins. Notre légendaire hospitalité, faite de simplicité et de sincérité sera toujours assurée à nos vrais amis. En retour, nous attendons d'eux une solidarité agissante dans les termes effectifs d'une égalité sans nuance⁴(A.S. Lamizana, 1999, p.213)

Le bon voisinage tel que prôné par les relations entre le Burkina Faso et ses partenaires, est un principe sacré pour les populations burkinabè qui s'explique essentiellement par la situation géographique du pays. Pour qu'il ait la paix, la stabilité entre les peuples, le bon voisinage ne doit pas être un vain mot mais plutôt un vécu quotidien des différents peuples. Même si, de par le passé, le bon voisinage recherché par le Burkina Faso a été mis à rude épreuve par un certain nombre de conflits frontaliers, l'esprit de voisinage a toujours été mis en avant pour la résolution de ces conflits. On peut à cet effet dire qu'à part le Mali avec lequel le différend frontalier a généré en guerre ouverte à cause de quelque belliciste s'appuyant sur des théories contestables et même dangereuses pour la tranquillité de l'Afrique. Les voisins du Burkina Faso lui ont bien rendu sa politique du bon voisinage, car la plupart des différends qui ont eu lieu entre le Burkina Faso et certains de ses voisins ont été résolus par la négociation (K. D. Corentin, 1988) preuve que le pays est attaché à ces valeurs de vivre ensemble dans un climat favorable entre les peuples. Le bon voisinage n'est pas non plus une attitude statique mais doit être « *agissante* » c'est-à-dire générer des actions concrètes et porteuses d'espoir pour les peuples à travers des visites et des concertations régulières, ainsi que la participation à des activités communes.

En ce qui concerne l'unité africaine, elle a toujours été un vœu plus ou moins pieux des Etats africains. C'est une mystique qui a tant et si bien poursuivie tous les leaders africains de l'indépendance que la division classique entre révolutionnaires et modérés, entre le groupe de Casablanca et celui de Monrovia fut totalement écartés en 1963 au profit d'une unité plus formelle de tout le continent. Le Burkina Faso faisait partie du groupe modéré et y exerçait un activisme qui n'était pas toujours de bon aloi. A ce titre, il récusait les thèses continentales d'un

⁴ Cette déclaration est celle du Président Sangoulé LAMIZANA lorsqu'il s'agissait des rapports du Burkina Faso avec ses voisins.

Nkrumah au profit de la thèse des cercles concentriques : l'unité africaine doit commencer par l'unité régionale et se propager par ondes jusqu'à l'unité continentale. Tellement l'unité est un principe cher pour le Burkina Faso, le pays dit être prêt à abandonner une partie de sa souveraineté au profit de la réalisation de la paix et de l'unité entre les peuples⁵ comme on a mentionné plus haut. Une telle unité devrait permettre à l'Afrique de faire face ensemble aux nombreux défis qui se présenteraient à elle. Le salut de l'Afrique réside dans l'unité la coopération entre Etats pour des intérêts mutuellement identifiés. Le président Lamizana partage cette vision lorsqu'il déclara :

Le salut des africains réside dans leur union... Nous croyons en l'OUA, mais nous souhaitons que sa tribune serve d'abord à convaincre non à imposer. Nous croyons à l'OUA, car elle doit être l'aboutissement final ; mais nous croyons qu'il est indispensable de procéder par étapes successives...C'est pour cette raison que les organisations régionales se présentent à nos yeux comme la meilleure voie pour aboutir à cette unité que nous souhaitons ardemment⁶ (K.D. Coentien, 1988, p.118).

Alors, on constate que la réalisation de l'unité des Africains a toujours été un principe sacré du Burkina Faso à travers la conduite de sa politique extérieure. Chaque Africain devrait effectivement travailler à faire de l'unité africaine une réalité à travers les comportements.

1.5. La coopération internationale et la contribution au maintien de la paix

La coopération internationale tient une place importante dans la politique étrangère mise en place par les différents régimes qui se sont succédé à la tête de l'État Burkinabé depuis l'indépendance. Elle n'est pas seulement conçue comme un moyen de développement, d'avoir des ressources pour des besoins primordiaux de l'État, mais comme un principe d'amitié avec les autres peuples, inhérent à l'état des relations internationales. Le désir de coopérer a été confirmé et réaffirmé tout au long des années par les dirigeants du pays. Cette coopération est définie comme étant inclusive c'est-à-dire s'adressant à tous les pays du monde dans le respect mutuel des options politiques du pays et dans celui de la souveraineté de l'Etat. Mais la coopération n'est pas seulement une assistance qu'un pays développé apporte à un pays en voie de développement. Elle doit être aussi et surtout perçue comme une opération commune pour atteindre des objectifs prédéfinis de commun accord.

⁵ Voir l'article 17 de la constitution du 02 juin 1991

⁶ Ce discours a été prononcé par le président Sangoulé LAMIZANA lors de son allocution à la Nation à l'occasion de l'anniversaire de la proclamation de l'indépendance, le 05 août 1966.

La politique étrangère, en tant que démarche devant aboutir à une entente entre nations, comporte nécessairement un objectif de paix. La guerre n'est pas un moyen de politique étrangère. Elle est prohibée par les lois internationales et ne peut être admise qu'en cas de légitime défense. Dans ce sens, les Etats ont l'obligation d'apporter chacun selon ses moyens leur contribution à la résolution des problèmes qui minent la stabilité régionale et mondiale. C'est fidèle à son principe diplomatique de résolution pacifique des différends que le Burkina Faso à travers son président Blaise Compaoré mit résolument son expertise diplomatique dans la crise politico-sécuritaire du Mali déclenchée en 2012.

On sait que la capacité d'être un intermédiaire actif dans la résolution d'un conflit dépend forcément de la place et du rôle que l'Etat peut jouer dans sa région ou dans le monde. En effet, en la matière, le Burkina Faso n'est pas en marge du podium, puisqu'il a joué un rôle déterminant dans la recherche de solution à certains conflits politiques africains à travers la médiation de son président Blaise Compaoré (S. Mandé, 2024). Mais dans le domaine de la prise de position politique, le Burkina Faso a été souvent timide, préférant se balloter au gré des pressions internationales. Cette situation s'explique par le fait que le pays était confronté à des problèmes autrement plus immédiats et visible en occurrence la pauvreté c'est-à-dire manger, dormir et se vêtir, le sous-développement, chômage accru des jeunes, etc. (K. D. Coentin, 1988).

Après avoir décliné les principes qui conduisent l'exercice de la diplomatie Burkinabè avec le reste du monde, il est intéressant de faire un aperçu historique de l'orientation diplomatique du Burkina Faso sous le président Blaise Compaoré afin de mieux appréhender son rôle dans la résolution de certaines crises en Afrique, particulièrement au Mali.

2. Aperçu de l'orientation de la diplomatie Burkinabè sous Blaise Compaoré.

La diplomatie du Burkina Faso sous le président Compaoré prend une direction édictée par les impératifs du moment. Cette direction a concerné d'abord la sous-région, ensuite l'Afrique en général et enfin la communauté internationale avec la normalisation des rapports avec tous les pays qui étaient en froid avec le régime précédent (la révolution d'Août 1983)

2.1. La diplomatie sous régionale de Blaise Compaoré

Ce qu'il faut retenir, c'est qu'on peut qualifier la diplomatie du Burkina Faso vis-à-vis de ses voisins sous Blaise Compaoré de diplomatie de rectification dans le but de développer une politique de bon voisinage en vue d'apaiser les tensions nées sous le Conseil National de la Révolution (S.A. Balima, 1996). En effet, en politique extérieure, la normalisation des rapports se fera avec tous les voisins que Blaise visite et qui le visitent. Dans le cas de ses relations avec ses voisins, la diplomatie burkinabè est orientée vers la recherche de paix entre les peuples unis par l'histoire, la géographie, la culture et même au-delà. C'est ainsi que la politique étrangère du chef de l'Etat s'adonna à la médiation dans les conflits sous régionaux (H. Diallo et W. Bantenga, 2015), en l'occurrence la crise politico-sécuritaire malienne de 2012.

C'est avec le coup d'Etat du 15 octobre 1987, qu'on assista à une rupture dans la diplomatie burkinabè sous la conduite du président Blaise Compaoré. Pour des besoins de légitimation et d'insertion dans le système capitaliste, le président Blaise Compaoré donne une nouvelle tournure plus offensive à la diplomatie burkinabè. Progressivement, cet effort de normalisation politique et relationnelle avec l'extérieur fait du président du Faso un acteur clé dans la sous-région, symbole de son rayonnement africain (K.J. Natielse, 2013)

Pour Blaise Compaoré, la révolution ne signifie pas qu'il faut vivre dans l'hostilité avec tous ceux qui ne partagent pas nos philosophies politiques et économiques. Notre peuple n'a pas besoin d'avoir des inimitiés avec d'autres Etats. Ces propos résument en quelque sorte la nouvelle orientation que le président du Front populaire veut donner à la diplomatie burkinabè et à la nature des relations avec les pays voisins (K.J. Natielse, 2013). De ce point de vue, le président Compaoré opte pour une politique diplomatique offensive à l'effet de renouer le fil de la coopération et de l'entente avec tous les pays qui sont en froid avec le Burkina Faso. C'est à ce prix qu'il se positionne plus tard en tant que pilier de la résolution de certains conflits dans la sous-région. A propos de ses relations avec les voisins, (K.J. Natielse, 2013, p.382) nous rapporte ces propos du président Blaise Compaoré en ces termes :

Nous nous efforçons d'établir des relations diplomatiques avec les pays voisins sans égard pour leur système politique et économique sur la base des principes suivants : - Respect réciproque pour l'indépendance, l'intégrité territoriale et la souveraineté nationale - la non-agression mutuelle - la non intervention dans les affaires intérieures... Notre solidarité et notre soutien militants iront à l'endroit de mouvements de libération nationale qui combattent pour l'indépendance de leur pays et la libération de leurs peuples.

Pour joindre l'acte à la parole, le président du Front Populaire renoue dans le même temps le fil du dialogue avec les pays voisins pour confiner aux oubliettes les mésententes diplomatiques que leurs pays ont connu avec le régime de Thomas Sankara. Dans un souci de normalisation des relations diplomatiques, le président rend visite à la plupart de ses homologues dans la région, qu'il s'agisse du Togo, du Mali ou de la Côte d'Ivoire (K.J. Natielse, 2013) pour leur montrer sa volonté de travailler à instaurer un climat de confiance entre les peuples.

C'est ainsi qu'avec le Togo, le rétablissement des liens de coopération se fait dans une ambiance favorable sous les sceaux économiques et sécuritaires. Pour effacer l'animosité du général Gnassingbé Eyadema à l'égard du Burkina Faso par le biais de Sankara, les deux chefs d'Etats ressuscitent la commission mixte de coopération économique entre le Burkina et le Togo, qui ne s'est pas réunie depuis 1984. La confiance économique s'associe à une confiance sécuritaire avec un échange réciproque de leurs gardes du corps. Cette visite a eu le mérite de redynamiser l'axe Ouagadougou-Lomé (K.J. Natielse, 2013).

Avec le Mali, il est indispensable d'ouvrir une nouvelle page dans les rapports de bon voisinage en se débarrassant des esprits belliqueux qui ont précipité les deux pays à s'affronter deux fois dans des conflits armés. Avec le général Moussa Traoré, les deux Etats s'engagent à renforcer les relations d'amitié de leurs peuples à travers des actions concrètes basées sur la complémentarité et la réciprocité.

En ce qui concerne les relations avec la Côte d'Ivoire, l'impératif commande de retrouver une amitié perdue par le leader du CNR⁷. Les relations avec ce pays, jugées historiques, sont relancées à l'occasion d'une visite effectuée par le président à Abidjan après une visite à Yamoussoukro (A. Deschamps, 2001), où il reçoit l'absolution du « *Vieux crocodile* »⁸ dans le sens du rétablissement d'une coopération fraternelle et plus vigoureuse. Pendant longtemps, ou du moins jusqu'au décès du président ivoirien, les relations avec la Côte d'Ivoire restent cordiales et empreintes d'une dose de fraternité que seul le concept d'ivoirité remet en cause.

⁷ Le CNR est le Conseil National de la Révolution arrivé à la tête du Burkina Faso en 1983 suite à un coup d'Etat avec pour leader le capitaine Thomas SANKARA

⁸ « Vieux crocodile » fait référence à Félix Houphouët BOIGNY, premier président de la Côte d'Ivoire de 1960 à 1993).

On note que de façon générale, la diplomatie burkinabè reste marquée par le sceau de la politique du bon voisinage reposant sur la non-intervention dans les affaires intérieures d'un autre Etat, sur la coopération, la prévention des conflits ou encore la promotion de la paix, et le président Blaise Compaoré ne dérobaient pas à cette règle.

2.2. La politique extérieure africaine de Blaise Compaoré

On retient qu'à son accession à l'indépendance en 1960, le Burkina Faso, bien des Etats Africains développa sa diplomatie sur la base de concepts forts tels que : l'unité africaine, le panafricanisme, le non-alignement, le tiers-mondisme. Pour que cette diplomatie soit toujours au service des attentes du pays, des cadres de réflexions sont organisés afin de la renforcer. A titre illustratif, on avait la réunion de la 5^e conférence des ambassadeurs tenue à Ouagadougou du 9 au 12 mars 1993 sur le thème, « *la politique extérieure du Burkina Faso dans la perspective de l'an 2000* », qui a permis de bien positionner la diplomatie sur les grands défis de l'avenir en matière de développement et de coopération. Le développement par une diplomatie active efficace, constitue désormais les contenus de la nouvelle diplomatie burkinabé.

On note par ailleurs qu'avec le président Blaise Compaoré, force est de constater qu'un vent nouveau souffle sur la diplomatie burkinabé, une diplomatie qui prône la paix entre les différents peuples d'Afrique. La nouvelle orientation de la politique extérieure vise à mobiliser et à intéresser tous les partenaires bilatéraux, multilatéraux, particuliers pouvant contribuer au développement économique et social du Burkina Faso. La coopération entre Etats se voit renforcer par une coopération décentralisée entre les peuples, qui permet de mieux se connaître, mieux se brasser pour une intégration véritable. Cette diplomatie est fondée sur l'amitié, le partage, la solidarité et surtout la recherche de paix entre les peuples. Cette orientation dynamique donnée à la diplomatie va permettre non seulement de mobiliser les ressources pour le développement du Burkina Faso, mais aussi de favoriser un intérêt grandissant pour le pays des hommes intègres (5^e Conférence des ambassades, Rapport de 1993). Membre de l'organisation de l'unité Africaine (OUA) depuis sa création en mai 1963, le Burkina Faso n'a cessé d'apporter sa contribution à sa consolidation et à son rayonnement. Sous Blaise Compaoré, le Burkina Faso s'est distingué dans une diplomatie offensive visant à redonner à l'OUA ses lettres de noblesse. Cette présence remarquée a valu au Burkina Faso l'honneur d'organiser le 34^e sommet des chefs d'Etat et de gouvernement de l'OUA en 1998.

En outre, on retient que la diplomatie burkinabè en Afrique s'est engagée dans le règlement des conflits, des rebellions, et autres conflits fratricides nés dans certains pays en Afrique. La médiation du Burkina Faso et de son président Blaise Compaoré a été sollicitée dans la résolution de plusieurs crises politiques et conflits armés. Parmi les crises où le Burkina Faso a pesé de tout son poids pour un dénouement pacifique sous la négociation de son leader Blaise Compaoré, on peut citer avec S. Mandé (2024) l'accords de Ouagadougou dans la crise Togolaise, le retour de la paix au Libéria et en Siéra Léone, sans oublier les bons offices dans la crise Burundaise, au Congo Brazzaville, dans le conflit qui a opposé l'Ethiopie à l'Erythrée, ainsi que la résolution de la question Touareg au Niger et au Mali. Notre article se penche sur ce dernier cas, car nous voulons mieux comprendre l'implication du Burkina Faso dans cette crise d'un pays qui partage beaucoup de liens séculaires avec le Burkina Faso. A travers l'engagement du pays dans la résolution des crises, le Burkina Faso est devenu une place forte de la diplomatie africaine.

Pour ce qui concerne les rapports diplomatiques entre le Burkina Faso avec le reste de l'Afrique, il faut dire que le pays entretenait des relations diplomatiques suivies avec la quasi-totalité des Etats Africains sous le magistère de Blaise Compaoré. Il dispose de représentations diplomatiques dans des capitales africaines avec compétences sur plusieurs Etats, ce qui lui permet d'interférer résolument dans les problèmes africains pour un règlement pacifique.

2.3. La politique extérieure internationale de Blaise Compaoré.

L'ouverture du Burkina Faso sur le monde confirme la dynamique de sa politique étrangère, de laquelle politique étrangère est en faveur d'un monde paisible, de justice et d'égalité entre les peuples. Ainsi dans le message qu'il a adressé le 16 janvier 1988, à l'occasion de la présentation des vœux du Nouvel An par le corps diplomatique B. Compaoré (1988) a précisé : « Nous ne le rappellerons jamais assez : le Front populaire et son gouvernement travailleront à raffermir les liens amicaux de coopération avec tous les Etats, sur la base des intérêts réciproques et dans le respect de la souveraineté nationale, pour un monde de paix et de bonheur⁹ ». Il faut retenir que le Burkina Faso a acquis une crédibilité au plan international qui découle d'une diplomatie pragmatique et réaliste. Evitant de s'encombrer de préjugés doctrinaux, le Burkina Faso a construit une diplomatie qui s'insère harmonieusement dans un

⁹ Ceci est un discours du président Blaise Compaoré prononcé le 16 janvier 1988 à l'occasion de la présentation des vœux du nouvel an par les corps diplomatiques présents au Burkina Faso

contexte mondial marqué par des changements importants intervenus dans les relations internationales. La mondialisation a imposé un autre type de coopération entre Etats basé sur de nouvelles valeurs : la démocratie, la bonne gouvernance. Fort de ses acquis démocratiques et de sa bonne image auprès des bailleurs de fonds pour la rigueur de sa gestion économique, le Burkina Faso va agrandir le cercle de ses partenaires tout en respectant un quadrillage géographique pour faciliter sa présence sur tous les continents.

En effet, c'est avec l'ouverture du Burkina Faso à la démocratie sous Blaise Compaoré dans les années 1990 que la diplomatie burkinabè prend une autre tournure. De ce fait, le retour à l'Etat de droit inaugure une diplomatie active aux élans multiples. Cette ouverture démocratique du pays nécessite une réorientation de la politique étrangère avec la reprise des relations avec le monde occidental. Ainsi, après de nombreux ateliers et séminaires organisés à partir 1995, les acteurs de la diplomatie burkinabè forgèrent un concept nouveau dont l'objectif majeur était de mobiliser un partenariat nécessaire à la mise en œuvre des vastes programmes de développement. Il s'agit de la diplomatie de développement (K. Salif, 2009). En effet, c'est une diplomatie ouverte et pragmatique, axée sur la coopération internationale et la quête permanente de partenariat, par laquelle l'État s'emploie à réaliser harmonieusement son intégration dans le concert des nations en vue de la poursuite de ses intérêts, dont la mobilisation de ressources nécessaires à la cause de son développement national (S. Leandre, 1999).

Au plan international, le Burkina Faso sous la direction de son président Blaise Compaoré a favorisé des relations solides avec des grandes institutions internationales telles que l'ONU, l'UE. Le pays est représenté par des ambassadeurs accrédités auprès de ces institutions qui régulent les relations internationales. A New York au siège de l'ONU ou à Strasbourg au siège du parlement de l'UE, le président Blaise Compaoré a pris la parole pour défendre la cause du Burkina Faso et de l'Afrique. Le pays multipliait la signature d'accord de sièges qui confirme le rôle prépondérant que joue l'État Burkinabè dans les relations internationales et interafricaines. Au regard de l'orientation diplomatique du Burkina Faso sous la présidence de Blaise Compaoré, quelle peut être sa contribution dans la résolution des crises politiques en Afrique, notamment la crise politico-sécuritaire malienne de 2012 ?

3. La diplomatie Burkinabè dans la gestion de la crise malienne de 2012

Il faut noter d'emblée que le Burkina Faso utilisait sa diplomatie comme une arme redoutable pour conduire sa médiation en faveur de la paix dans les conflits constatés de part et d'autre. Cette partie de notre analyse aborde l'implication du Burkina Faso dans la gestion de la crise politico-sécuritaire qui a frappé le Mali en 2012 à travers sa diplomatie. Pour cela, nous nous penchons d'une part sur le déroulement de la médiation Burkinabè menée par son président Blaise Compaoré et d'autre part, nous nous étalons sur l'impact de cette médiation.

3.1. Le déroulement de la médiation Burkinabè

Il faut noter qu'à l'avènement de la crise Malienne, la CEDEAO¹⁰ a confié le dossier au Burkina Faso à travers son président Blaise Compaoré avec pour mission principale de prendre contact avec toutes les parties prenantes en vue d'engager un dialogue fructueux visant à restaurer la paix dans le pays. On peut dire que cette confiance de la CEDEAO placée au Burkina Faso s'explique par la position de son président d'alors dans la sous-région et en Afrique de façon générale. C'est dans ce cadre que le Burkina Faso va peser de tout son poids pour trouver un dénouement à travers plusieurs rencontres.

On rappelle que les groupes armés au Nord du Mali se répartissent essentiellement en indépendantistes, islamistes et terroristes, avec des exigences contradictoires allant de la création de d'État de l'Azawad laïc à l'instauration de la Charia (loi islamique dans le Nord du Mali et dans toute l'Afrique de l'ouest (S. Halidou, 2016). En effet, le MNLA¹¹, dans sa déclaration d'indépendance en date du 06 Avril 2012 posait comme principe irrévocable l'indépendance de l'Azawad. Cette déclaration fut rejetée par la communauté internationale. Dès cet instant, des régions Maliennes tombèrent dans les mains des rebelles : Kidal tombe le 12 mars 2012, déjà le 1^{er} Avril de cette même période, Gao est abandonnée par l'armée et les rebelles entrent à Tombouctou.

La médiation Burkinabè s'est donc attelée à prendre contact avec les différents groupes armés afin de les convaincre de trouver une solution pacifique au problème qui les opposait à Bamako. Le séjour dans cette partie du Mali du ministre Djibril Bassole, représentant du médiateur de la CEDEAO en la personne de Blaise Compaoré le 07 Aout 2012 s'inscrit dans

¹⁰ CEDEAO signifie Communauté Economique des Etats de l'Afrique de l'Ouest, créée le 28 mai 1975 pour promouvoir l'intégration économique des pays membres

¹¹ MNLA signifie Mouvement National de Libération de l'Azawad

cette logique. Cette visite du Ministre Burkinabè des affaires étrangères avait pour finalité de convaincre les groupes armés du Nord, notamment Ansar Eddine et le MNLA d'engager des discussions directes avec le gouvernement malien. Mais, incapable de trouver une solution africaine au problème africain, la médiation sollicite l'appui du Conseil de Sécurité de l'ONU¹². Toujours dans le souci de trouver une solution à la crise, le samedi 08 juin 2013, étaient présents à Ouagadougou des représentants du Gouvernement Malien conduits par Tiébelé Dramé, ancien ministre des affaires étrangères du Mali, et ceux des groupes armés avec pour chef de délégation Bilal Ag Acheriff et Aghabas Ag Intalia (S. Halidou, 2016).

Le président du Faso, Blaise Compaoré plantera alors le décor dès l'ouverture des travaux en invitant les participants à trouver une solution durable à la grave crise que traverse le Mali, un pays frère et culturellement riche¹³. Pour ce faire, plusieurs réunions tantôt bilatérales, tantôt comportant plusieurs acteurs, vont se tenir en marge des discussions pour tenter de convaincre les parties en présence de s'accorder sur un certain point. C'est ainsi que le 10 juin 2013, un projet d'accord préliminaire est trouvé entre les différents acteurs de la crise. Une trêve fut donc décidée afin de permettre aux différents chefs de délégation de rendre compte du contenu à la base. Dès le 11 juin de la même année, les Touareg, qui savaient ne pas pouvoir faire face à la montée en puissance des groupes armés terroriste adhérent au projet, mais l'Etat Malien reste tout de même dubitatif quant à certaines clauses¹⁴. C'est pour cela que pour S. Halidou (2016), l'Etat malien refuse de se rendre au Burkina Faso et continuer les négociations. Dans sa volonté de faire adhérer tout le monde au projet, le Burkina Faso mandate une fois de plus son ministre des affaires étrangères de l'époque en la personne de Djibril Bassole au Mali pour qu'il rencontre les autorités maliennes pour leur expliquer le bien-fondé de l'accord préliminaire de Ouagadougou. La date du premier tour de l'élection présidentielle étant fixée au 28 juillet 2013, la médiation devrait parvenir à un accord entre les différents belligérants le plutôt possible.

¹² Il s'agit de la résolution 2085 du 20 décembre 2012 qui autorise l'envoi d'une force internationale africaine de soutien au Mali dénommée MISMA (Mission internationale de soutien au Mali).

¹³ Cette invitation a été faite par Blaise Compaoré, Président du Faso lors de l'ouverture de dialogue inter-malien en 2013 à Ouagadougou.

¹⁴ Pour le gouvernement malien, il était nécessaire d'apporter quelques amendements au projet d'accord avant son acceptation. Il était opposé à l'article 11 de l'accord qui prévoyait le cantonnement des rebelles dans les régions de Gao et de Kidal sous la supervision de la MUNISMA et le déploiement progressif de l'armée malienne dans la région de Kidal. Pour Bamako, ces dispositions constituent une entrave à l'exercice de sa souveraineté sur toute l'étendue de son territoire.

C'est donc sous pressions multiples que le Gouvernement Malien finit par adhérer au projet d'accord préliminaire de Ouagadougou.

3.2. L'impact de la médiation Burkinabè sur la crise Malienne

La médiation menée par le Burkina Faso a évidemment eu un impact sur la crise. Bien avant la conclusion de cet accord préliminaire, il faut rappeler aussi que les différents efforts de médiation aboutirent à la signature d'un accord cadre le 04 décembre 2012 à Ouagadougou qui a permis de poser les bases d'un dialogue (S. Halidou, 2016). En souscrivant à cet accord cadre, les parties s'engagent à maintenir l'unité nationale du Mali, l'intégrité territoriale, la forme républicaine de l'Etat Malien, ainsi que la laïcité.

Il est indéniable de dire que la médiation du Burkina Faso conduite par son président Blaise Compaoré a permis aux différents acteurs de se parler et de donner une chance au dialogue pour l'intérêt du Mali. Cette négociation a eu sans doute le mérite de jeter les bases d'un accord ayant abouti à l'organisation de l'élection présidentielle en juillet 2013 comme précédemment décliné. Certes, l'implication du Burkina Faso a permis d'aboutir à un accord politique de la crise, mais il faut retenir aussi que cette intervention du Burkina Faso a porté un coup aux relations de coopération entre les deux pays. Pour certains observateurs, cette intervention du Burkina Faso a créé une méfiance de la part des autorités de Bamako vis-à-vis du Burkina Faso. Pour les autorités maliennes, le manque de sincérité dans la médiation menée par le Burkina Faso a brisé un tant soit peu la confiance entre les deux États. Alors, les actions du Burkina Faso sont qualifiées aux yeux des autorités maliennes d'ingérence, ce qui est contraire aux principes qui ont toujours guidé les actions diplomatiques jusque-là.

De ce point de vue, selon M. Ghaly (2013) cette thèse peut être plausible en ce sens que le Burkina Faso par l'entremise de son président Compaoré s'ingérait dans la situation Nord-Mali. Déjà, en 1994, le colonel Djibril Bassole est chargé par Compaoré de traiter la question de la rébellion tamashek qui menaçait alors le Mali et le Niger. Le Burkina devient partie prenante de la préparation d'un accord de paix entre les deux parties en conflit, signé à Ouagadougou en avril 1995. Il a ainsi appointé à plusieurs reprises son conseiller spécial, le Mauritanien Ould Liman Chafi, dans plusieurs médiations pour la libération d'otages et le versement de rançons. Pendant l'éclatement de la crise en 2012, il a joué un rôle équivoque. En effet, lorsqu'il était mandaté par la CEDEAO comme médiateur en mars 2012 à la suite du cout d'État contre le président Malien Amadou Toumani Touré dit ATT du capitaine Amadou Haya SANOGO, il a

signé avec ce dernier un accord sans informer l'institution ouest-africaine. Cette attitude du médiateur a contribué à entériner le putsch, en écartant la classe politique et la société civile et imposant comme premier ministre Cheick Modibo Diarra croyant pouvoir le manipuler.

Il faut noter par ailleurs que cette action de Blaise Compaore est vue par beaucoup comme un signe de soutien aux indépendantistes du MNLA, d'autant plus qu'une partie de leur Etat-major militaire et politique s'était réfugiée à Ouagadougou à la chute de Gao. Certains, dont le secrétaire général du mouvement Bilal Ag Acherif, ont même été évacués par des hélicoptères de l'armée burkinabè (M. Ghaly, 2013). Par conséquent, une campagne est même menée pour fustiger la médiation Burkinabè, qualifiée de partisane. En effet, plusieurs dirigeants des mouvements armés avaient élu domicile à Ouagadougou et entretenaient des relations étroites avec certains dirigeants du pays. Des personnalités maliennes diront que le projet d'accord de Ouagadougou est le plus grand complot contre la souveraineté du Mali. Le succès de la diplomatie burkinabè à travers la libération d'otages place M. Blaise Compaore au centre de la géopolitique de l'Afrique de l'Ouest et lui attire la bienveillance de la communauté internationale dans la lutte contre l'insécurité transfrontalière. On peut donc dire que la médiation du Burkina Faso conduite par son président Blaise Compaore a permis aux différents acteurs de se parler et de donner une chance au dialogue pour l'intérêt du Mali, même si cette médiation reste discutable pour certains. Cette négociation a eu sans doute le mérite de jeter les bases d'un accord ayant abouti à l'organisation d'élection présidentielle en juillet 2013 à l'issue de laquelle, Ibrahim Aboubacar Keita est sorti vainqueur.

Conclusion

En définitive, on retient que dans les relations internationales, chaque pays, pour exister doit se doter d'une diplomatie forte capable de répondre aux besoins du moment. Le Burkina Faso a compris cela, et dès son entrée dans le concert des nations à travers son admission à l'ONU en septembre 1960, il a développé une diplomatie active lui permettant de se prononcer sur toutes les questions qui concernent la vie internationale. C'est fort de ce caractère actif de cette diplomatie que le président Blaise Compaoré l'a utilisée comme une arme redoutable pour résoudre certains conflits politiques en Afrique et dans la sous-région. Dans la conduite de sa diplomatie avec le reste du monde, le Burkina Faso a fait le principe de la paix dans le monde, la ligne directrice de sa diplomatie. C'est ainsi que les bons offices de la diplomatie Burkinabè sous le magistère du président Blaise Compaoré ont été sollicités pour résoudre la crise politico-

sécuritaire malienne de 2012. Cette implication du Burkina Faso consistait à engager des discussions entre les différents acteurs de la crise, ce qui a permis de conclure un accord en 2013 à Ouagadougou aboutissant à l'organisation de l'élection présidentielle. Mais cette implication de la diplomatie Burkinabè dans cette crise est jugée équivoque par certaines opinions.

Bibliographie

- Balima S.A., (1996). *Légendes et histoires des peuples du Burkina Faso*. J.A CONSEIL.
- Deschamps, A. (2001). *Burkina Faso (1987-1992) : le pays des hommes intègres*. L'Harmattan.
- Diallo, H. & Bantenga, W. (2015) *Le Burkina Faso, passé et présent*, P.U.O.
- Galy, M. (2013). *La guerre au Mali, comprendre la crise au Sahel et au Sahara, enjeux et zones d'ombres*. éditions Découvertes.
- Ibriga, M. F. (1987). *Les grandes tendances de la politique bilatérale du Burkina Faso sous la révolution d'août* [mémoire pour l'obtention du diplôme en diplomatie, l'ENAM].
- Natielse, J.K. (2013). *Le Burkina Faso de 1991 à nos jours : entre stabilité politique et illusionnisme démocratique* [thèse de doctorat en sciences politiques, Université Montesquieu Bordeaux IV].
- Corentin, K.D. (1988). *Introduction à la politique étrangère du Burkina Faso, la période voltaïque de l'indépendance à la révolution d'aout 1983*. Tome 1, éditions les presses africaines.
- Kiendrébéogo, S. (2009). *Les relations Belgo-burkinabè : des interventions constantes à la coopération directe 1993-2008* [thèse de doctorat en histoire, Université Ouaga I Professeur Joseph KI-ZERBO].
- Lamizana, A. S. (1999). *Sur la brèche trente années durant*. Tome 2. Editions Jaguar.
- NGONO, V. S. (2022). *La coopération Cameroun-Suisse dans le domaine de l'éducation et de la formation professionnelle (1963-2017)* [mémoire de master en Histoire, Université de Yaoundé 1].
- Savadogo, H. (2016). *L'implication du Burkina Faso dans la crise malienne* [mémoire de fin de cycle en politique internationale, INEHI].
- Mande, S. (2024). La diplomatie Burkinabè dans la gestion des conflits politiques en Afrique de l'Ouest sous la IV^e République. *Revue EVALU'A expert et évaluateurs d'Afrique 2024*, n° 1, 315-330.
- SORGO, L. (1999). *La politique étrangère du Burkina Faso sous la IV^{ème} république : la diplomatie du développement* [mémoire de maîtrise en sciences juridiques, Université de Ouagadougou].
- ZANZE, P. M. (2020). *La politique étrangère du Burkina Faso de 1983 à 1987 dans sa dimension politique et diplomatique* [mémoire de master en histoire, Université Joseph KI-ZERBO].